

Pemetaan Sistematis Dalam Topik Kajian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Berdasarkan Analisis Bibliometrik

Baity Jannati Ramadhani¹, Nursiwi Nugraheni²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2024
Revised April 27, 2024
Accepted May 02 2024
Available online May 06, 2024

Keywords

SDGs, *Sustainable Development Goals*, Bibliometrik

Keywords:

SDGs, *Sustainable Development Goals*, Bibliometrics

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda berkelanjutan hingga 2030 dengan tujuan mampu menyejahterahkan masyarakat dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren publikasi, mengetahui tren istilah pada judul, dan mengetahui tren istilah yang digunakan dalam abstrak artikel tentang *SDGs* dengan menggunakan analisis bibliometrik. Artikel –artikel yang digunakan ditemukan dengan bantuan Publish or Perish (PoP) dengan database dari Google Scholar. Terdapat 389 artikel dari 598 artikel yang ditemukan dari database Google Scholar pada tahun 2021 hingga 2024 yang dianalisis dalam penelitian ini. Artikel terpilih kemudian dikelola menggunakan software Mendeley, setelah database dikelola, untuk memvisualisasikannya menggunakan software Vosviewer. Pada penelitian ini ditemukan bahwa dari tahun 2021-2023 terjadi peningkatan publikasi terkait artikel *SDGs*. Istilah yang banyak digunakan pada judul dan abstrak adalah “*SDGs*”.

ABSTRACT

Sustainable Development Goals (SDGs) which is a sustainable agenda until 2030 with the aim of being able to improve the prosperity of the world community. The aim of this research is to determine publication

trends, determine trends in terms in titles, and determine trends in terms used in abstracts of articles about *SDGs* using bibliometric analysis. The articles used were found with the help of Publish or Perish (PoP) with a database from Google Scholar. There were 389 articles out of 598 articles found from the Google Scholar database from 2021 to 2024 that were analyzed in this research. Selected articles are then managed using Mendeley software, after the database is managed, they are visualized using Vosviewer software. In this research, it was found that from 2021-2023 there was an increase in publications related to *SDGs* articles. The term that is often used in titles and abstracts is “*SDGs*”.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda berkelanjutan hingga 2030 dengan tujuan mampu menyejahterahkan masyarakat dunia. *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah kompas global untuk menghadapi tantangan keberlanjutan, dan interaksi antara digitalisasi dan keberlanjutan memberikan peluang untuk membentuk perekonomian dan masyarakat yang lebih ramah lingkungan, yang juga dapat diartikan sebagai kerangka target dan indikator yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaporan nasional hingga tahun 2030 serta memperbaiki situasi sosial-ekonomi dan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan (Allen dkk, 2019; Castro, dkk, 2021; Solarte & Alzate, 2021). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan inklusif dalam batasan lingkungan, dengan pendidikan memainkan peran penting (Kioupi dkk, 2019).

SDGs memberikan kerangka kerja bagi pemasar untuk mengoperasionalkan keberlanjutan dan membangun kesadaran, membentuk pandangan konsumen dan bisnis tentang konsumerisme yang bertanggung jawab dan keberlanjutan (Voola dkk, 2022). *SDGs* penting karena menantang paradigma *MDG* dan menetapkan tujuan yang lebih transformatif dan ambisius, namun juga menghadapi tantangan dalam pemilihan target dan indikator (Fukuda dkk, 2019). Memprioritaskan *SDGs* dapat mengoptimalkan ketahanan iklim dan adaptasi pengelolaan pesisir, mengatasi langkah-langkah jangka panjang dan memberikan visi berkelanjutan untuk implementasi di masa depan (Shiper dkk, 2021). Tiap tujuan *SDGs* perlu untuk diterapkan dan dilaksanakan agar pada tahun 2030 semua tujuan dapat terlaksana dengan baik. Di Indonesia berbagai penelitian telah dilaksanakan diantaranya penelitian terkait upaya pencapaian *SDGs* nasional melalui *SDGs* Desa yang dilakukan oleh Hafni dkk (2021), Napitupulu dkk (2022) yang melakukan penelitian terkait pengembangan BUMDes sejak tahun 2019 dapat mewujudkan tercapainya

*Corresponding author

Email: ppg.baityramadhani00230@program.belajar.id, nursiwi@mail.unnes.ac.id

tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan baik, Handri dan Andry (2020) yang melakukan penelitian percepatan pencapaian di provinsi Riau melalui program SDGs.

Pelaksanaan program atau kegiatan dalam mewujudkan tercapainya SDGs menjadi tanggung jawab pemerintahan Negara dan semua warga Negara agar pelaksanaan kegiatan bersifat transparan dan akuntabel (Fitri & Putri, 2021). Dalam pelaksanaan kegiatan ini muncul berbagai tantangan yaitu mengintegrasikan SDGs dengan rencana pembangunan nasional dan daerah. meningkatkan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal, meningkatkan partisipasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan (Amirya & Irianto, 2023). Tantangan lainnya dalam implementasi *SDGs* mencakup mengatasi hambatan, mengatasi perpecahan antara lingkungan dan pembangunan, serta memastikan kerangka kerja yang kuat dan berkembang (Caballero, 2019).

Meskipun tujuan-tujuan ini telah ditetapkan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mencapainya. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan dan implementasi dari tujuan-tujuan *SDGs* ini dalam kehidupan sehari-hari. Pendataan penelitian terkait topik *SDGs* sangat berguna dalam memetakan tren yang sedang di minati dalam penelitian topik ini salah satu metode yang digunakan adalah melalui analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik adalah metode untuk mengeksplorasi dan menganalisis data ilmiah dalam jumlah besar, mengungkap nuansa evolusi dan area yang muncul dalam bidang tertentu (Donthu dkk, 2021). Bibliometrik menganalisis literatur medis berdasarkan dampak artikel, ditentukan oleh jumlah kutipan yang diterima suatu artikel dari publikasi lain serta mengeksplorasi trend an memberikan arah topik hangat serta tren penelitian dimasa yang akan datang (Gienapp, 2022; Wibowo & Adriani, 2022). Analisis bibliometrik merupakan alat objektif dan kuantitatif untuk mengevaluasi keluaran ilmiah, dampak, dan tren di bidang kesehatan, membantu menjelaskan relevansi suatu bidang penelitian dan menunjukkan evolusi utama penelitian yang dilakukan dalam suatu topik dengan mempertimbangkan pentingnya setiap sub-topik, mengevaluasi kualitas penelitian, menunjukkan prestise dan tingkat pengaruh, dan mempelajari untuk pengembangan lebih lanjut (Calderon dkk, 2021; Castillo, 2022; Hakimova, 2023). Penelitian ini berfokus dalam pemetaan sistematis jurnal dalam topik *SDGs* untuk mengetahui tren judul dan abstrak dalam penelitian 4 tahun terakhir dari 2021-2024.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis bibliometrik. Langkah-langkah dalam melakukan analisis bibliometrik adalah sebagai berikut: (Rahman dkk, 2023; Nurina dkk, 2023; Yulianingsih, dkk, 2020)

1. Tentukan Kata Kunci Pencarian

Perangkat lunak yang digunakan pada tahap ini adalah Publish or Perish (PoP) untuk mencari daftar pustaka sebagai data awal. Database jurnal yang dipilih adalah *Google Scholar*. *Gogle Scholar* dipilih karena menyediakan literatur akademis atau berbagai karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu baik berupa buku, abstrak, maupun artikel dan lain sebagainya yang mudah diakses serta membutuhkan biaya yang sedikit dalam mengaskesnya (Salamah, 2022). Pada penelitian ini kata kunci yang dipilih terbatas pada kata yang muncul pada judul dan abstrak. Kata kunci pada judul yang dipilih adalah *SDGs*, dan kata kunci yang dipilih untuk abstrak adalah pendidikan berkelanjutan dan *SDGs*. Tahun terbit artikel dibatasi dari tahun 2021-2024.

Gambar 1. Proses Pencarian Jurnal Dengan Kata Kunci yang Telah Ditentukan Menggunakan Aplikasi PoP

2. Tahap Pemilihan Daftar Pustaka

Pada tahap awal pencarian menggunakan *Publish or Perish (PoP)*. Aplikasi ini digunakan karena mampu menghimpun semua jurnal yang dipublikasi, dan mampu menjadi penyimpanan referensi (Hutapea, 2023). Hasil yang didapat yaitu data yang diterbitkan pada tahun 2021-2024 dengan kata kunci yang telah ditentukan mendapatkan total 598 artikel dengan 1157 sitasi.

Gambar 2. Data Awal Hasil Pencarian

Daftar pustaka atau data yang dipilih dan digunakan adalah jenis artikel jurnal bukan prosiding, tesis, skripsi, atau buku, sehingga data awal yang telah didapatkan dipilah kembali dan mendapatkan jumlah jurnal sebanyak 389.

3. Tahap atribut bibliografi

Aplikasi untuk analisa atribut tiap jurnal menggunakan *Mendeley*, file dari *PoP* berupa *RIS* diimport ke aplikasi *Mendeley*. Analisis data dilakukan agar artikel dapat diklasifikasi dengan baik dan benar.

4. Analisis Bibliometrik

Analisis bibliometri dalam penelitian ini menggunakan software *PoP*. Untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik, perangkat lunak yang digunakan adalah *Vosviewer*. *Vosviewer* digunakan karena kemampuannya untuk bekerja secara efisien dengan kumpulan data yang besar dan berbagai visual, analisis, dan investigasi yang menarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trend Publikasi Penelitian Berdasarkan Tahun

Analisis ini digunakan untuk melihat jumlah tulisan yang dihasilkan penulis pada tahun tertentu. Pada analisis ini akan melihat bagaimana tren publikasi artikel jurnal tentang *SDGs* selama 4 tahun, antara tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini dilakukan pada bulan maret 2024 sehingga data jurnal yang didapat pada tahun 2024 masih sedikit karena data yang diambil hanya jurnal yang dipublikasi dari januari hingga Maret. Berikut data tren publikasi yang ditampilkan dalam **Tabel 1** dan **Grafik 1**.

Tabel 1. Tabulasi Artikel yang Diterbitkan Tiap Tahun

Tahun Terbit	Jumlah Jurnal Artikel
2021	60
2022	126
2023	164
2024	39
Total	389

Grafik 1 Tren Publikasi Artikel Jurnal Topik SDGs Tahun 2021-2023

Jumlah publikasi artikel jurnal tentang SDGs pada tahun 2021 sebanyak 60 artikel, pada tahun 2022 sebanyak 126 artikel, pada tahun 2023, dan sementara hingga bulan Maret publikasi artikel jurnal mencapai 39 jurnal. Jika dilihat dari 3 tahun terakhir tren publikasi jurnal dengan topik SDGs semakin banyak dan diminati sejalan dengan target pencapaian terlaksananya seluruh tujuan SDGs pada tahun 2030. Peningkatan publikasi artikel jurnal ini menunjukkan bahwa topik ini semakin diminati. Selain itu peningkatan publikasi artikel jurnal terkait SDGs mampu menjadi bukti kinerja akademisi dalam meneliti topik SDGs yang semakin luas (Istiana, 2022).

Trend Publikasi Berdasarkan Judul

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tren istilah pada judul artikel dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada saat analisis diperoleh 944 terms dari perhitungan biner pada judul artikel. Dengan menggunakan jumlah kemunculan minimum dari 3 istilah, ditemukan 20 hasil yang relevan. Istilah yang sering digunakan adalah “SDGs” yang berjumlah 196 kemunculan dan “Sustainable Development Goal” yang berjumlah 125 kemunculan.

Selected	Term	Occurrences	Relevance
<input checked="" type="checkbox"/>	achieve sdgs	3	3.40
<input checked="" type="checkbox"/>	sdgs desa	12	3.18
<input checked="" type="checkbox"/>	village sdgs	5	2.95
<input checked="" type="checkbox"/>	effort	7	1.58
<input checked="" type="checkbox"/>	dalam mewujudkan sustainable develop...	8	1.56
<input checked="" type="checkbox"/>	sdg	57	1.07
<input checked="" type="checkbox"/>	sdgs	196	0.96
<input checked="" type="checkbox"/>	sustainable development goal	125	0.95
<input checked="" type="checkbox"/>	studi	5	0.58
<input checked="" type="checkbox"/>	bumdes	4	0.56
<input checked="" type="checkbox"/>	development	13	0.56
<input checked="" type="checkbox"/>	desa	15	0.54
<input checked="" type="checkbox"/>	studi kasus	8	0.46
<input checked="" type="checkbox"/>	analysis	10	0.33
<input checked="" type="checkbox"/>	achievement	8	0.31
<input checked="" type="checkbox"/>	di indonesia	11	0.24
<input checked="" type="checkbox"/>	role	9	0.23
<input checked="" type="checkbox"/>	indonesia	24	0.21
<input checked="" type="checkbox"/>	zakat	7	0.19
<input checked="" type="checkbox"/>	implementation	10	0.15

Gambar 3. Tabel Kemunculan Berdasarkan Tren Judul

REFERENSI

- Allen, C., Reid, M., Thwaites, J., Glover, R., & Kestin, T. (2019). Assessing national progress and priorities for the Sustainable Development Goals (SDGs): experience from Australia. *Sustainability Science*, 15, 521-538.
- Amirya, Mirna.Gugus Irianto. (2023). Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol. 9 No. 1(187-198).
- Caballero, P. (2019). The SDGs: Changing How Development is Understood. *Global Policy*.
- Calderón, A., Barreneche, C., Prieto, C., Segarra, M., & Fernandez, A. (2021). Pemusatan Teknologi Tenaga Surya: Studi Bibliometrik tentang Tren Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan dalam Pemusatan Penelitian Tenaga Surya. , 7.
- Castillo, J. (2022). Identifying promising research areas in health using bibliometric analysis. *Data & Metadata*.
- Castro, G., Fernández, M., & Colso, Á. (2021). Unleashing the convergence amid digitalization and sustainability towards pursuing the Sustainable Development Goals (SDGs): A holistic review. *Journal of Cleaner Production*.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296.
- Fitri, M. R., & Putri Rima Jauhari. (2021). Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Perusahaan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(2), 192–199.
- Fukuda-Parr, S., & McNeill, D. (2019). Knowledge and Politics in Setting and Measuring the SDG s: Introduction to Special Issue. *Global Policy*.
- Gienapp, A., Pippenger, W., McGregor, A., & Fulton, S. (2022). Publications in Pediatric Epilepsy: Using Bibliometrics to Determine Readings in the Field. *Journal of Child Neurology*, 37, 717 - 726.
- Hafni, R., RS, P. H., & Nanda, E. D. (2021). PkM Mendigitalisasi Desa Menuju Capaian SDGs. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 109–114.
- Hakimova, Z. (2023). Analisis bibliometrik artikel penelitian wacana pariwisata yang diterbitkan antara tahun 2012 dan 2021. *Web Konferensi E3S*.
- Handrian, Eko &Andry, Hendry. (2020). Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 77-87.
- Hutapea, Bilferi. (2023). Analisis Pemanfaatan Aplikasi Publish Or Perish Terhadap Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. *PELITA:Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, (1) 1, 39-52.
- Istiana, Purwanti. (2022). Analisis bibliometrik perkembangan penelitian bidang ilmu geografi. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, (43)2. 69-80.
- Kioupi, V., & Voulvoulis, N. (2019). Education for Sustainable Development: A Systemic Framework for Connecting the SDGs to Educational Outcomes. *Sustainability*.
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R. ., & Sihombing, N. (2022). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Citra Sosial Humaniora (CISHUM)*, 1(1), 1-11.
- Nurina, L., Hairuddin, S. H., Bakri, A. A., & Pilua, A. (2023). Tinjauan Bibliometrik Terhadap Pemanfaatan Big Data, Analisis Sentimen, dan Kriptokurensi dalam Analisis Pajak. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 2(01), 66–76.
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). HANDLING STUNTING STRATEGY IN INDONESIA : BIBLIOMETRYC ANALYSIS AND CONTENT ANALYSIS. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(1), 44-59.
- Salamah, Roidatus. (2022). Pemanfaatan Aplikasi Google Scholar dalam Proses Publikasi Jurnal. *SENADA:Seminar Nasional Daring PBSI*, (2)1.
- Schipper, C., Dekker, G., Visser, B., Bolman, B., & Lodder, Q. (2021). Characterization of SDGs towards Coastal Management: Sustainability Performance and Cross-Linking Consequences. *Sustainability*.
- Solarte-Toro, J., & Alzate, C. (2021). Biorefineries as the base for accomplishing the sustainable development goals (SDGs) and the transition to bioeconomy: Technical aspects, challenges and perspectives.. *Bioresourcetechnology*, 340, 125626.
- Voola, R., Bandyopadhyay, C., Azmat, F., Ray, S., & Nayak, L. (2022). How are consumer behavior and marketing strategy researchers incorporating the SDGs? A review and opportunities for future research. *Australasian Marketing Journal*, 30, 119 - 130.
- Wibowo, Edi & Adriani Salim, Tamara. (2022). Analisis Bibliometrik Penelitian Dengan Tema “Digital Archive”. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan*, (24)2, 93-105.
- Yulianingsih, S., Kurnia, D., & Julia, J. (2020). Pemetaan Sistematis dalam Topik Kajian Problem Posing Berdasarkan Analisis Bibliometrik. *Jurnal Pena Ilmiah*.